

Hipotiroidismo subclínico y familia: Explorando vínculos, resiliencia y bienestar

Moranchel Hernández Diana Maleni, Calixto Leonor Ana Belén, Reyes Hernández Itzayana Noemy, Ruiz Peña Ana Fernanada, Aarón Chávez Angulo

IMSS U.M.F. No. 06, OOAD Puebla

Resumen

El hipotiroidismo subclínico, caracterizado por TSH elevada con T4 libre normal, puede cursar con síntomas leves o ausentes, pero afectar el bienestar físico, emocional y social. Este estudio examinó el impacto del hipotiroidismo subclínico en la funcionalidad familiar de la familia E. S., conformada por dos hermanos adultos, utilizando un enfoque de medicina familiar biopsicosocial. Se evaluaron funcionalidad familiar, factores de riesgo y protectores de la familia a través de la aplicación de instrumentos y se elaboró una intervención integral de 10 sesiones. Los resultados mostraron que la familia es moderadamente funcional, con fortalezas en cohesión y apego fraternal, pero con dificultades en afecto, comunicación y socialización. La intervención mejoró la comunicación, la resiliencia, el afrontamiento emocional y los hábitos de salud. Incluso condiciones crónicas leves como el hipotiroidismo subclínico pueden influir en la dinámica familiar, resaltando la importancia de un abordaje integral centrado en la familia.

Abstract

Subclinical hypothyroidism, characterized by elevated TSH with normal free T4, may present with mild or no symptoms but can affect physical, emotional, and social well-being. This study examined the impact of subclinical hypothyroidism on family functionality in the E. S. family, consisting of two adult siblings, using a biopsychosocial family medicine approach. Assessments included family functioning, communication, attachment, depression, resilience, and complicated grief, alongside a 10-session integrated intervention. Results showed the family was moderately functional, with strengths in cohesion and sibling attachment, but difficulties in affect, communication, and socialization. The intervention improved communication, resilience, emotional coping, and health behaviors. Even mild chronic conditions like subclinical hypothyroidism can influence family dynamics, highlighting the importance of comprehensive family-centered care.

Palabras Clave: hipotiroidismo subclínico, funcionalidad familiar, resiliencia, duelo complicado, medicina familiar

Keywords: subclinical hypothyroidism, family functionality, resilience, complicated grief, family medicine

1. INTRODUCCIÓN

El hipotiroidismo subclínico es una alteración endocrina caracterizada por concentraciones elevadas de hormona estimulante de la tiroides (TSH) con niveles normales de tiroxina libre (T4), generalmente con manifestaciones clínicas leves o incluso ausentes. A pesar de su aparente carácter benigno, esta condición puede influir en múltiples dimensiones de la vida de la persona, incluyendo su bienestar físico, emocional y social. Entre sus manifestaciones más frecuentes se encuentran fatiga persistente, cambios en el estado de ánimo, lentitud cognitiva y disminución de la tolerancia al esfuerzo, factores que pueden interferir con la vida cotidiana [1,2, 3].

La funcionalidad familiar, entendida como la capacidad del sistema familiar para mantener un equilibrio en sus roles, comunicación, apoyo emocional, toma de decisiones y adaptación ante cambios, puede verse impactada cuando uno de sus integrantes enfrenta una condición crónica. Incluso enfermedades con sintomatología leve pueden generar ajustes en la dinámica familiar, ya sea por redistribución de responsabilidades, aumento en la necesidad de apoyo o modificaciones en la interacción cotidiana [4].

Por lo tanto, explorar la relación entre hipotiroidismo subclínico y funcionalidad familiar permite comprender de manera más integral los efectos de esta condición, considerando no solo su dimensión biológica, sino también su repercusión psicosocial. Este enfoque resulta especialmente relevante en el ámbito de la medicina familiar, donde la salud se concibe desde una perspectiva biopsicosocial y sistémica.

Metodología

El siguiente estudio de salud familiar se realizó con previo consentimiento informado de los participantes, en un periodo de 10 meses, en los que se realizaron 10 sesiones, dicha familia fue captada en el consultorio de Medicina Familiar en septiembre de 2023, se aplicaron diferentes instrumentos de evaluación de la funcionalidad familiar y se trabajó mediante sesiones un plan de manejo integral.

Motivo de consulta

Se realizó el estudio de salud familiar E. S., tratándose de una familia Fraternal [5], identificando al caso pista por síntomas asociados a hipotiroidismo subclínico, sobrepeso e hipertensión arterial, quien acude de manera espontánea por referir pérdida de cabello de 2 años de evolución que se acentuó en los últimos meses, multitratado sin remisión, imposibilidad para perder peso a pesar de realizar actividad física 60 minutos diarios y apegarse a dieta, además de tristeza constante por el deceso de su madre, con perfil tiroideo solicitado por un médico privado el cual se encuentra sin alteraciones.

Justificación

El hipotiroidismo subclínico es una afección médica en la que los niveles de la hormona tiroidea en sangre están ligeramente alterados, pero no lo suficiente como para causar síntomas evidentes y representa una de las principales enfermedades tiroideas que más ha despertado interés en los últimos años, debido a la incertidumbre de su manejo y al aumento de la prevalencia en la población adulta [1,2,3].

Se reporta una incidencia de 3 a 9 % a nivel mundial, aumentando hasta un 10% en mujeres mayores de 55 años y hasta un 20% en mayores de 65 años. México tiene una prevalencia de hipotiroidismo primario del 1 %, siendo de 3 a 8 % para hipotiroidismo subclínico [6].

Esta condición, aunque a menudo subestimada, puede tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de quienes la padecen. Al realizar un estudio de familia, es posible identificar otros miembros que puedan estar en riesgo de desarrollar esta afección y, en consecuencia, permitir una detección temprana y un tratamiento oportuno.

2. HISTORIA DE FAMILIA

Griselda Espinosa, mujer de 45 años con hipotiroidismo subclínico, sobrepeso e hipertensión arterial sistémica. Vive con su hermano mayor Porfirio Jr. nacidos de la unión de Porfirio y Rosa.

Familia de origen paterna:

Porfirio nació en Izúcar de Matamoros, proveniente de familia nuclear con límites claros y buena situación económica gracias al comercio. Tuvo una infancia estricta, con poco afecto paterno. Estudió en la Normal Superior y desarrolló alcoholismo en la adultez. Falleció a los 72 años por cirrosis hepática.

Familia de origen materna:

Rosa fue la sexta de ocho hijos en una familia numerosa y estricta. No recibió educación sexual. Falleció a los 71 años por cáncer de útero.

Historia de pareja (Porfirio y Rosa):

Se conocieron en el mercado local y contrajeron matrimonio católico en 1975. Tuvieron dos hijos: Porfirio Jr. (1977) y Griselda (1979). Tras la muerte del abuelo paterno en 1980, Porfirio asumió el rol de jefe de familia y desarrolló un patrón persistente de alcoholismo. Rosa se hizo cargo de los negocios familiares.

Desarrollo familiar:

La crianza recayó en la abuela paterna debido al trabajo materno y consumo paterno. No hubo educación sexual en el hogar. La infancia de los hijos estuvo marcada por distancia emocional y sobrecarga laboral de la madre.

Porfirio Jr. y Griselda decidieron prepararse profesionalmente, dejando el hogar y una vez finalizados sus estudios profesionales, regresaron a casa de sus padres.

Porfirio Jr. estudió medicina, trabajó en empresa azucarera, no tuvo pareja conocida.

Griselda estudió educación preescolar, mantuvo una relación de 11 años sin formalizar ni hijos, a pesar de sus deseos de formar una familia, sin embargo, la relación era rechazada por Porfirio y Rosa por el estado civil de su pretendiente por lo que la relación se disolvió (crisis no superada).

A lo largo de su historia familiar, la familia E. S. ha atravesado diversas crisis significativas que han marcado su dinámica y vínculos afectivos. La primera gran pérdida ocurrió en 1980 con la muerte del abuelo paterno, un acontecimiento que, con el tiempo, lograron afrontar y superar. Años más tarde, en 1998, falleció la abuela paterna, generando nuevamente un impacto emocional que también pudieron elaborar de manera adecuada. Sin embargo, la muerte de Porfirio padre en 2019, a causa de una cirrosis hepática, representó una crisis de gran peso que no ha sido completamente resuelta, dejando huellas emocionales en los miembros de la familia. Esta situación se intensificó con el fallecimiento de Rosa, la madre, en 2022 debido a un cáncer, un evento inesperado que permanece como una herida abierta y una crisis no superada.

Finalmente, en 2024, el diagnóstico de Porfirio Jr. generó una nueva crisis, esta vez actual, que ha reactivado duelos previos y puesto a prueba los recursos emocionales y de afrontamiento de la familia.

Cabe mencionar que la familia E. S. mantiene un vínculo afectivo fuerte con las mascotas ya que pertenecían a Rosa, lo que les otorga un peso emocional y simbólico importante en la familia.

La situación actual de Griselda y Porfirio Jr. viven en la casa familiar. Él aporta la mayor parte de los ingresos y toma las decisiones finales. Mantienen relación fraterna distante. Griselda presenta problemas de salud ya mencionados, ambos tienen esquema de vacunación completo, asisten a la iglesia cristiana, y son conocidos como “Los Espinosa” en su comunidad.

3. TIPOLOGÍA FAMILIAR

De acuerdo al Consenso de Medicina Familiar por su composición son una familia no parental, caracterizada por la ausencia de los progenitores; por otra parte Mayorga y Salazar [5] proponen una tipología familiar, que se adapta mejor a nuestra familia en estudio, familia fraternal, definida como “aquella conformada por hermanos mayores de edad, donde estos se organizan para funcionar como familia”; de acuerdo al índice NSE AMAI 2022 la familia obtuvo un puntaje de 228 puntos, clasificándola como “alto poder adquisitivo” [7].

Ciclo de vida familiar

De acuerdo a las características de la familia, la clasificación propuesta por Duvall (1977) es la que mejor describe el ciclo evolutivo de la familia en estudio, clasificándose en la sexta etapa, fase de desprendimiento, otra clasificación propuesta por Minuchín es la de familia con hijos adultos [8,9].

Familiograma

Simbología	Significado
□	Hombre
○	Mujer
○	Caso pista
⊗	Defunción
⋮	Núcleo familiar
—	Matrimonio
◊	Mascota (perro)

Abreviatura	Significado
Desc	Desconocida
IAM	Infarto agudo al miocardio
IR	Insuficiencia respiratoria
CCH	Complicaciones de cirrosis
ALH	Alcoholismo
HAS	Hipertensión arterial sistémica
CaU	Cáncer de útero
CDT2	Complicaciones de diabetes tipo 2
HD	Hernia discal
CaH	Cáncer de hígado
DSL	Dislipidemia
EC	Enfermedad coronaria
SP	Sobrepeso
HTS	Hipotiroidismo subclínico
Ost	Osteoartritis

Figura 1. Familiograma

Funciones básicas de la familia

Tabla 1. Funciones de la familia E. S.

Cuidado	La familia cumple parcialmente con la función	Griselda acude a los servicios de salud de manera esporádica, Porfirio Jr. acude al control de su padecimiento de manera mensual, ambos cuentan con esquema de vacunación al corriente de acuerdo a edad, Porfirio no realiza algún tipo de actividad física.
Afecto	La familia no cumple con la función	La familia E. S. mantiene una relación distante, sin muestras de cariño por parte de Porfirio hacia Griselda.
Expresión de la sexualidad	La familia no cumple con la función	Aunque los integrantes visten de acuerdo con su género, admiten no haber recibido educación sexual de parte de sus cuidadores, además se trata de adultos sin hijos por lo que no cumple con la función de procreación.
Socialización	La familia cumple parcialmente con la función	La familia E. S acude de manera ocasional a reuniones con amistades y se congregan en su grupo religioso, mantiene comunicación con el resto de la familia de Rosa.
Estatus	La familia cumple con la función	Cumple con la función ya que la familia es reconocida dentro de la sociedad.

Roles familiares

La familia E. S., por su composición, ha tenido que adaptar sus roles para poder funcionar, de esta manera mantiene roles tradicionales de hermano y hermana, aunque Griselda desempeña el rol de líder incluyendo la opinión de Porfirio Jr., por lo que sus roles son complementarios.

Dinámica familiar

Porfirio Jr. y Griselda tienen límites claros, Porfirio es quien mantiene la mayor jerarquía y la centralidad derivada de su padecimiento y mantienen una alianza en beneficio mutuo.

Crisis familiares

De acuerdo con la historia de la familia E. S. se evidencia una serie de crisis no esperadas que han impactado al núcleo, es decir, para normativas, dentro de la clasificación de Huerta y Teresita Ortiz [10,11].

Familiares:

Rechazo de la relación de Griselda y la separación de Griselda y su pareja.

Enfermedades o accidentes:

Muerte de Porfirio y hospitalización y muerte de Rosa

Desmoralización:

Alcoholismo de Porfirio

Desorganización:

Esterilidad de Griselda

Factores de riesgo y de protección

Tabla 2. Factores de riesgo y protectores de la familia E. S.

Factores de riesgo	Individuales	Griselda: Hipotiroidismo subclínico, hipertensión arterial, sobrepeso, depresión leve, duelo complicado, alimentación inadecuada, sedentarismo, carga genética para padecimientos. Porfirio: Hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad coronaria, sobrepeso, depresión leve, duelo complicado, alimentación inadecuada, sedentarismo, carga genética para padecimientos.
	Familiares	Núcleo no integrado, alteración en la comunicación, duelo complicado en sus integrantes, alteración en la función de socialización.
Factores protectores	Familia moderadamente funcional, capacidad moderada de resiliencia, alto nivel de apego entre hermanos, roles familiares bien definidos y complementarios, alianza en beneficio mutuo.	

4. RESULTADOS

Como parte del seguimiento de la familia E. S. se aplicaron instrumentos con la finalidad de estudiar sus relaciones, detectar alteraciones en la salud mental de sus integrantes y detectar problemas en la dinámica familiar para crear un plan de manejo integral adecuado a las características y necesidades de los integrantes. A la familia se le aplicaron FF-SIL, escala de comunicación familiar, escala Lubben de red social, Escala SAI, STQ-NOW y MDORS-M; de manera individual inventario de depresión de Beck, cuestionario MOS, escala de resiliencia de Wagnild & Young e inventario de duelo complicado [13-21].

Tabla 3. Instrumentos realizados a la familia E. S.

INSTRUMENTO	RESULTADOS	
	Griselda	Porfirio
FF-SIL	Familia moderadamente funcional	Familia funcional
Escala de comunicación familiar	Comunicación elevada	Comunicación media
Escala Lubben	Sin riesgo de aislamiento	Con riesgo de aislamiento
Escala SAI	Alto nivel de apego entre hermanos	Alto nivel de apego entre hermanos
SQT-NOW	Hermanos solidarios	Hermanos solidarios
MDORS-M	La mascota es un miembro de la familia	La mascota es un miembro de la familia
Inventario de depresión de Beck	Depresión leve	Depresión leve
Cuestionario MOS	Deficiencia en la interacción social	Deficiencia en la interacción social
Escala de resiliencia de Wagnild & Young	Mejor capacidad de resiliencia	Moderada resiliencia
Inventario de duelo complicado	Duelo complicado	Duelo complicado

De acuerdo a los resultados obtenidos de los instrumentos, la familia es considerada moderadamente funcional, con una comunicación moderada, con riesgo de aislamiento de uno de sus integrantes, deficiencia global de la interacción social, aunque con una buena relación entre los integrantes, con una resiliencia moderada, cabe resaltar la interacción con las mascotas quienes adquieren un rol de apoyo emocional, contribuyendo a sostener la cohesión familiar en medio de la incertidumbre.

Diagnóstico familiar

La familia E. S. es una familia moderadamente funcional, con áreas de mejora con respecto a la comunicación, socialización y afecto; Griselda y Porfirio tienen depresión leve y cursan por un duelo complicado.

Por sus características, la familia está conformada por dos integrantes, se trata de una familia fraternal [5], con medios de subsistencia servicios, nivel socioeconómico medio alto, con alto poder adquisitivo [7], en un ciclo evolutivo, de acuerdo con Duvall [8], en la sexta etapa, fase de desprendimiento o bien en la etapa de 6. de Minuchin, familia con hijos adultos [9]; moderadamente funcional, con límites son claros, cumplen parcialmente funciones básicas de la familia, existe alianza para un beneficio recíproco, no se conocen redes de apoyo en las familias de origen, los roles familiares son aceptados, complementarios y la jerarquía la tiene Porfirio.

Plan de manejo integral

Para el seguimiento de la familia E. S. de planearon 10 sesiones con el objetivo de incidir en las áreas de oportunidad detectadas en la aplicación de instrumentos, así como reforzar los factores protectores; se designaron sesiones grupales e individuales de carácter informativo y se realizaron los envíos pertinentes a los servicios de nutrición, trabajo social y psicología, en este último, acuden a 4 sesiones en las que aprendieron técnicas de escucha activa y comunicación asertiva, mejorando la comunicación entre hermanos y experimentaron una técnica de afrontamiento para tratar el duelo complicado, durante las sesiones Porfirio Jr. requirió de una intervención tipo cateterismo secundario a Cardiopatía Isquémica y aunque se mostró impaciente, pudo abrirse a la familia de origen para comentar su procedimiento recibiendo apoyo, se aplicaron nuevamente instrumentos para evaluar el impacto de las intervenciones y se encontró que ambos presentaban depresión mínima con respecto a los resultados iniciales.

Con respecto a hábitos alimenticios, Griselda se encargó de seguir las indicaciones del servicio de nutrición logrando una pérdida ponderal en ambos, lo que los mantiene animados a continuar con el plan alimenticio.

La familia E. S. se abrió a nuevas formas de socialización, desde la parte altruista hasta la comunicación con la familia de origen, lo que les permitió convivir más allá de su grupo de amigos; por lo que de manera general se lograron los objetivos.

El pronóstico de la familia E. S. a corto y mediano plazo es reservado a expensas de la intervención de Porfirio y las habilidades adquiridas por la familia durante las sesiones. De manera individual Griselda tiene un buen pronóstico a corto y mediano plazo condicionado por su apego al tratamiento de sus patologías, mientras que Porfirio mantiene un pronóstico reservado a corto y mediano plazo secundarios a la evolución de sus padecimientos, así como su apego al tratamiento.

5. DISCUSIÓN

El presente estudio de familia evidencia cómo el hipotiroidismo subclínico, aun cuando cursa con síntomas leves o poco específicos, puede impactar significativamente la dinámica y funcionalidad familiar. La literatura sugiere que las enfermedades crónicas, aunque no sean debilitantes de forma inmediata, generan cambios en la distribución de roles, en la comunicación y en la interacción cotidiana de los miembros de la familia, afectando su equilibrio sistémico [4, 6]. En el caso de Griselda, su hipotiroidismo subclínico, sobrepeso, hipertensión arterial y duelo complicado constituyen factores de riesgo que influyen en su bienestar físico, emocional y social, repercutiendo en la relación con su hermano y en la capacidad de la familia para funcionar de manera óptima.

Los resultados obtenidos mediante instrumentos de evaluación familiar muestran que la familia E. S. es moderadamente funcional, con fortalezas en cohesión fraternal y apego entre los hermanos, y debilidades en comunicación, afecto y socialización. Este hallazgo coincide con estudios previos que indican que incluso familias con altos niveles de resiliencia y apoyo emocional pueden experimentar dificultades en ciertas funciones cuando enfrentan enfermedades crónicas y pérdidas significativas [13-21]. La inclusión de las mascotas como miembros significativos del sistema familiar también subraya la importancia del apoyo emocional no humano como recurso compensatorio en situaciones de duelo y estrés [21].

El plan de manejo integral implementado, que combinó intervenciones educativas, terapéuticas y de nutrición, demostró ser efectivo para mejorar la comunicación, reducir los niveles de depresión y favorecer hábitos saludables, reforzando los factores protectores y fortaleciendo la resiliencia familiar. Este enfoque multidimensional refleja la importancia de la perspectiva biopsicosocial y sistémica en medicina familiar, en la que no solo se aborda la enfermedad individual, sino también su repercusión en la familia y la comunidad.

El análisis de la familia E. S. también destaca la relevancia de considerar el ciclo evolutivo familiar y la tipología no parental o fraternal, ya que la ausencia de progenitores y la dependencia mutua entre hermanos condiciona la redistribución de roles, la reorganización de las jerarquías y la capacidad de adaptación ante crisis. La historia de pérdidas no resueltas, como el fallecimiento de los padres y la experiencia de duelos complicados, resalta la necesidad de intervenciones orientadas al procesamiento emocional y la consolidación de redes de apoyo, elementos cruciales para la prevención de complicaciones psicosociales en pacientes con enfermedades crónicas.

6. CONCLUSIONES

El hipotiroidismo subclínico, aunque clínicamente leve, puede tener un impacto significativo en la funcionalidad familiar, especialmente cuando se asocia con factores de riesgo físicos y emocionales. La familia en estudio cuenta con factores de riesgo y de protección, por lo que la intervención integral, basada en la perspectiva

biopsicosocial, permitió fortalecer los factores protectores, mejorar la resiliencia y reducir los síntomas de depresión y duelo complicado.

Este estudio evidencia que abordar las enfermedades crónicas desde una perspectiva familiar y sistémica no solo beneficia al paciente individual, sino que favorece la adaptación y bienestar del núcleo familiar. La detección temprana de factores de riesgo, el acompañamiento emocional y la implementación de planes de manejo integrales son estrategias clave para mejorar la salud y funcionalidad de familias en contextos similares.

REFERENCIAS

- [1] Salinas, K. D. B., Solano, et al., (2025). Hipotiroidismo subclínico: controversias en su diagnóstico y tratamiento. *Ibero-American Journal of Health Science Research*, 5(2), 315-320. DOI: <https://doi.org/10.56183/iberojhr.v5i2.823>
- [2] Ibarra, G. E. U., & Rodríguez, V. E. S. (2024). Hipotiroidismo subclínico como principal trastorno de la función tiroidea en pacientes ambulatorios atendidos en un laboratorio de primer nivel, Riobamba-Ecuador. *Anatomía Digital*, 7(3.2), 142-163. <https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v7i3.2.3198>
- [3] Silva, D. S. N., Vallejo, A. A. Á., Torres, J. A. Á., Rodríguez, S. A. T., & Yasig, A. F. P. (2024). Alteraciones metabólicas en pacientes con hipotiroidismo clínico y subclínico. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 8(6), 983-991. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.14868
- [4] Schwind B, et al., (2025) Understanding family caregiving and well-being in adult chronic illness: a call for a more comprehensive perspective. *Front. Public Health* 13:1619672. doi: 10.3389/fpubh.2025.1619672
- [5] Mayorga C. Salazar D. Tipologías familiares y ciclos vitales: Una propuesta conceptual y operativa para la intervención social. 1 ed. Chile; EdUfro. 2019: 108 - 114.
- [6] Violante-Ortiz, R., et al., (2025). Progression of Subclinical Hypothyroidism in a Mexican Public Hospital Population: A Retrospective Cohort Study. *Cureus*, 17(4).
- [7] Nivel Socioeconómico AMAI 2022. https://amai.org/descargas/Nota_Metodologico_NSE_2022_v5.pdf
- [8] Duvall, E. M. (1977). *Los primeros cuarenta años del desarrollo familiar*. Relaciones familiares, 37(1), 127-134.
- [9] Minuchin, S. Fischman, Charles. *Técnicas de Terapia Familiar*, Edit Paidós. Terapia Familiar, 1985.
- [10] Huerta González JL. *Medicina familiar. La familia en el proceso salud-enfermedad*. 1º ed. México: Alfil; 2005.
- [11] González I. Las crisis familiares. *Rev. Cubana Med Gen Integr.* 2000;16 (3):280-286.
- [12] Ortega T, De la Cuesta D, Caridad R, (2009). “Propuesta de un Instrumento para la Aplicación del Proceso de Atención en Familias Disfuncionales”, *Rev cubana*
- [13] Lopez A, Villareal D, Paz A (2017). “Propiedades psicométricas de la Escala de Comunicación Familiar”, *Rev costarricense*.
- [14] Granero M, Perman G, Vazquez F (2020) “Validación de la versión en español de la escala de red social LUBBEN-6” *Rev. Buenos Aires*.
- [15] Herrra N, Galindo V, Bobadilla A. (2021) “Propiedades psicométricas del Cuestionario MOS de Apoyo Social en una muestra de pacientes con enfermedades cardiovasculares en población mexicana” *Rev. Psicología y Salud*.
- [16] Bai, E.. Recomendaciones para la utilización de la adaptación española del Inventario de Depresión de Beck (BAI) en la práctica clínica. *Clínica y Salud*. 2014.
- [17] Wagnild, G.M. y Young, H.M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*.
- [18] Osario M, Sommantico M, Prado C, (2022). Psychometric Properties of the Sibling Attachment Inventory in Mexican Young Adults. *Rev International Journal of environmental research and Public Healt*.
- [19] Szymánska P, (2016). An analysis of sibling relationship in adulthood: STQNow, *Rev. Archives of Psychiatry and Psychotherapy*.
- [20] Gamba-Collazos, H. A. & Navia, C. E. (2017). Adaptación del Inventario de Duelo Complicado en población colombiana. *Revista Colombiana de Psicología*, 26(1), 15-30.
- [21] Gonzalez-Ramirez M, Venegas M (2017). Versión mexicana de la escala Monash de relación del dueño con su perro (MDORS-M) . *Alternativas en psicología*.

Correo de autor de correspondencia: malmoranchel@gmail.com